

THE ROLE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF ABU RAYHAN BERUNI IN THE TRAINING OF FUTURE HISTORY TEACHERS.

Yarmatov Raximboy Baxramovich

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

To'ychiyeva Dilnoza Ikrom qizi

Master student of Jizzakh State Pedagogical Institute

Anotation: This article reveals the rich scientific heritage, pedagogical views of the great thinker of the East Abu Rayhan Beruniy and their role in the work of future history teachers.

Keywords: Renaissance, methodology, Orientation, research, personal maturity, scheme History of Uzbekistan, World history, family tree, multimedia, innovation comparison, Central Asia, method.

BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA ABU RAYHON BERUNIY ILMIY ME'ROSINING O'RNI.

Yarmatov Raximboy Baxramovich

Pedagogika fanlari doktori, Professor v.b

To'ychiyeva Dilnoza Ikrom qizi

Jizzax Davlat Pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Sharqning buyuk mutafakkiri Abu Rayhon Beruniyning boy ilmiy me'rosi, pedagogik qarashlari va ularning bo'lajak tarix o'qituvchilari faoliyatidagi ahamiyati va o'rni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Rennesans, metodika, sxema, O'zbekiston tarixi, Jahon tarixi, shajara, multimedia, innovatsiya, YUNESKO, axborot-texnologiyalari, tarixiylik, metod.

Примечание: В статье раскрывается богатое научное наследие, педагогические взгляды великого мыслителя Востока Абу Райхана Беруни и их роль в деятельности будущих учителей истории.

Ключевые слова: Ренессанс, методология, Ориентация, исследование, личностная зрелость, схема История Узбекистана, Всемирная история, генеалогическое древо, мультимедиа, сравнение новаций, Средняя Азия, метод.

Abu Rayhon Beruniy shunday serqirra olimki, o'z davrida mavjud bo'lgan ilm sohalarida shug'ullanmagani, uning shug'ullanganidan kamdir.

V. Bartold

Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish unga Jahon ta'lim standartlarini joriy etish bevosita pedagog kadrlar salohiyati bilan bog'liq. Jumladan, bo'lajak tarix o'qituvchilarini kasbiy kompetentligi nuqtai nazaridan mukammal qilib tayyorlash borasida, so'nggi yillarda ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. XXI asrning tarix fani o'qituvchisi – dars jarayonida zamonaviylik va tarixiylikni uyg'unlashtira olishi zarur. Bunda ularga tarixiy tafakkur yohud buyuk mutafakkirlarimizning qoldirgan ilmiy me'rosi qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi. Darhaqiqat, shonli tariximizda shunday ulug' zotlar o'tganki, ular IX-XII asrlarda Sharq Renessansiga sababchi bo'lganlar va bu orqali dunyo ilm-faniga ulkan hissa qo'shganlar. YUNESKO Bosh Assambleyasining[1] O'rta asrlar Sharq allomalarining dunyo tamaddunida tutgan o'rni, Sharq mutafakkirlarining boy ilmiy me'rosi, ularni mukammal o'rganish va amaliyotga joriy etish, shu bilan birga mazkur nodir qo'lyozmalardan o'sib kelayotgan yosh avlodni boxabar qilish, shu orqali ularni ham ma'nan, ham jismonan barkamol qilib tarbiyalashdan iboratdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ta'kidlaganidek, buyuk zotlarning qoldirgan bebaho merosini chuqur o'rganish ularning qadamjolarini obod qilish va xotirasini abadiylashtirish bo'yicha birgalikda qilgan ishlarimiz barchamizga mamnuniyat yetkazadi.[2] Dunyo ta'lim sohasini Sharq mutafakkirlari yaratgan tarbiyaviy qadriyatlar asosida takomillashtirish istibolli omil bo'lib, yoshlarning komil inson

bo'lib shakllanishida bunday qadriyatlardan ta'lim tizimida foydalanish ustuvorlik qilmoqda.[3] Sharq Rennesansi (IX-XII asrlar) ning asoschilaridan biri - ensiklopedik olim, geograf, astronom, faylasuf, tarixchi – Xorazmning qadimgi Kat shahrida tavallud topgan, - Abu Rayhon Ahmad ibn Muhammad Beruniy edi.

Tadqiqotlarda Beruniy so'zi "tashqari" degan ma'noni bildirishi bois, yoshligidan saroyda ulg'aygan, saroyga tashqaridan kelgan inson ma'nosini anglatadi, degan qarashlar mavjud. Abu Rayhon Beruniy o'zining "Saydona" asarida – Iroqiylar meni o'z qaramog'iga olgan edi, - deya ta'kidlaydi. Darhaqiqat, Abu Nasr Iroq Beruniyni nafaqat moddiyati, balki, uning ilm egallashi, ma'naviy rivojlanishida ham kata yordam bergan edi. Yoshligidan ilmga muhabbati, uni butun Sharq fan va madaniyati shu bilan birgalikda ko'plab dunyo tillarini o'rganishga undaydi. Alloma Osor ul-Boqiya (O'tmish xalqlardan qolgan yodgorliklar) , "Hindiston", " Mineralogiya", "Kitob as-Saydona", " Al Qonun al- Ma'sudiy", " Geodeziya" kabi qimmatli asarlar yozib qoldirgan. Mazkur asarlar hozirgi kunda ham yoshlarning o'z ilmiy tadqiqotlarida muhim manba bo'lib kelmoqda. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, bugunning pedagogi o'z kasbiy mahoratini oshirishda ham bevosita bundan ming yillar avval yashab, ijod qilgan Abu Rayhon Beruniyga ilmiy me'rosiga murojaat qiladi. Chunki, ulug' alloma, nafaqat olim, balki, o'z davrining mohir pedagog va metodisti ham edi. Beruniy o'sha vaqtda keng tarqalgan o'qitishning sxolastik metodlariga qarshi chiqib, "O'quvchini hamma narsaga o'rgatish" san'atiga, tabiat ko'rsatmalariga asoslanishga, bolaning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olishga chaqirgan edi. "Maqsad gapni cho'zish emas, - deydi Beruniy, - balki, o'quvchini zeriktirmaslik. Chunki, doimo, bir xil narsaga qaray berish malollik va sabrsizlikka olib keladi O'quvchi fandan- fanga o'tib tursa, turli bog'larda yurganga o'xshaydi. Birinchini, ko'rib ulgurmay, boshqasi boshlanadi va o'quvchi "Har bir yangi narsada o'ziga yarasha lazzat bor" deyilganidek, ularni ko'rishga qiziqadi va ko'zdan kechirishni istaydi. Bir hil narsa charchatadi va xotiraga malol keltiradi.[4] Bundan shunday xulosa qilinadiki, Abu Rayhon Beruniy dars jarayoniga vaqti-vaqti bilan yangiliklar kiritib, uni o'z o'rnida o'quvchilarga

dars paytida to'g'ri qo'llay olishi zarurligini ta'kidlaydi. Xususan, bo'lajak tarix o'qituvchilari ham har bir dars soatlarini yangicha innovatsion ruhda tashkil qila olishi kerak. O'zbekiston va Jahon tarixi darslarida ko'rgazmali metodlardan foydalanish, o'quvchilarda fanga qiziqishlarini orttiradi. Ko'rgazmali qurollardan foydalanish metodi - so'nggi yillarda ko'p qo'llanilib kelinayotgan samarali usullardan biri hisoblanadi. 6-7-sinf tarix darslarida berilgan mavzularni, ayniqsa har bir bob yakunida keluvchi madaniy hayot mavzusini yoritishda multimedia, elektron doska va boshqa shunga o'xshash axborot-texnologiyalaridan unumli foydalanish o'qituvchi bilan birgalikda o'quvchilarda ham axborot-texnologiyalari bilan ishlash kompetentligini rivojlantiradi. Bu yoshdagi bolalar shakl (sxema), turfa ranglar va ohang orqali tez tushunadi. O'quvchilar berilayotgan ma'lumotlarni ko'rish orqali eshitishga nisbatan besh marta ko'proq, oson va tez xotirasiga mustaxkamlaydilar. Masalan, 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligi, Temuriylar davri mavzusi bayonida "Sxema" ko'rgazmali metodidan foydalanilsa, dars jarayoni yanada mazmunli bo'ladi. O'qituvchi sinf doskasiga 3 ta shajaraviy sxemaning qolipini chizadi. Sinf o'quvchilari 3 ta jamoaga bo'linib, o'z jamoalariga birlashtirilgan sxemaviy chizmani navbat bilan to'ldirib boraverishadi. Bunda, avvalambor, Temuriylar shajarasi kema-ketligi to'g'ri yozilganiga va oliy hakam vaqtga e'tibor qaratiladi. To'g'ri va tez bajargan jamoa g'olib deb topiladi. Chunonchi, mazkur metodni yozma va og'zaki uslublarda o'tkazish ham mumkin. Mazkur metod - o'quvchilarning xotira imkoniyatlarini ochadi, jamoa bilan birga harakatga chorlaydi, tezlik va topqirlikka undaydi va eng asosiysi o'quvchilarda fanga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradi. Shu bilan Abu Rayhon Beruniy fan sohasidagi yogorliklarni ilmiy bilimlarga oid qoldirilgan barcha boyliklarni qunt bilan o'rganishga da'vat etadi. Olim, ilm toliblarga qalbni yomon illatlardan, inson o'zi sezishi mumkin bo'lmagan holatlardan, qotib qolgan urf-odatlardan, hirsdan, behuda raqobatdan saqlanish zarurligini aytadi. Shuningdek har bir xalqning o'ziga xos ta'lim usullari, yo'llari va shakllari borligini uqtiradi.[5] Ta'lim bilan bir qatorda, alloma komil inson tarbiyasi haqida mulohaza va g'oyalari ilgari suradi. Shaxs

kamolotida uch narsa: irsiyat, muhit, tarbiya muhimligini aytadi. U barcha illatlarning asosiy sababi ilmsizlik deb biladi. Ilm olishda tushunib o'rganish, ilmiy tadqiqotchining poklikka rioya etishiga alohida e'tibor beradi. Jamiyatning ravnaqi, ma'rifatning rivojiga bog'liq degan g'oyani ilgari suradi.[6]

Umuman olganda, ta'lim va tarbiya barcha zamonlar uchun dolzarb masala ekanligini uqtiradi. Allomaning zamonaviy tarix darsliklarida, tarixiy tadqiqotlar borasidagi amaliy faoliyati haqida ham bir qator fikrlarini ko'rish mumkin. Jumladan, "Ilmiy bilish va anglash tamoyillarining rivojlanishiga o'rta asrlarning yirik olimi Beruniy juda katta hissa qo'shdi", - deya yozgan edi, -E. A. Frolova. Bundan tashqari, ko'rish mumkinki, zamonaviy tarix fani tadqiqotlarida muhim o'rin egallagan tarixiy taqqoslash uslubining fanda keng qo'llanilishi lozimligi tushunchasi XX asrga kelib to'laqonli shakllandi. Aslida bu uslub qo'llanilishi va qo'llashning ahamiyati, shuningdek, uslubning amalda qo'llanganligini yanada chuqurroq aniqlashtirishga harakat qiladigan bolsak, uning amaliyotini X asrda Abu Rayhon Beruniy tomonidan "Hindiston" va "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarlarining yaratilishi jarayonida qo'llanganligini ko'rishimiz mumkin. Shunday ekan, bugungi tarix fani tadqiqot uslublarining shakllanishiga X asrdayoq ilmiy jihatdan asoslab berilgan va ayni vaqtda amalda ham qo'llangan.[7] Bu kabi misollarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Abu Rayhon Beruniy va uning tarixiy-ilmiy merosi haqida so'z yuritib, taniqli olim F.Sulaymonova quyidagilarni ta'kidlab o'tadi: Taqdir taqozosi bilan Beruniy nomi va asarlari to XIX asrgacha ovrupolik olimlar diqqatidan deyarli chetda qolib kelgan. Faqat 1876-1878-yillarda avstriyalik olim Eduard Zaxau Beruniyning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarining arabcha matnini chop ettirdi, 1879-yilda esa ingliz tiliga tarjimasini ommalashtirdi. Natijada oyrupoliklar kechikib bo'lsada, Beruniy asarlari bilan tanisha boshladilar".[8]Yevropa olimlari, xususan tarixchilari antik davrda va o'rta asrlarda yaratilgan tarix kitoblarini chuqur o'rganish borasida juda katta ishlarni amalga oshirganliklarini e'tirof qilish bilan birga aytib o'tish kerakki, nafaqat Abu Rayhon Beruniyning, balki Sharqning boshqa tarixchilarining barcha asarlarini ham

ilmiy jihatdan mukammal tadqiq qilmaganlar. Buning isboti sifatida zamonaviy tarix fanining nazariy masalalari, metodologiyasiga oid bir qator ilmiy nazariy qarashlar va yondashuvlar, tadqiqot uslublarining turli jihatlari borasida bildirilgan fikrlarda Beruniy va boshqa tarixchilarning qarashlari e'tibordan chetda qoldirilgan. "Aynan musulmon sharqi tarixchilari bizga o'zlarining an'anaviy tarixnavisligiga asoslangan holda Hindiston tarixiga oid qimmatli ma'lumotlarni qoldirdilar. XI asrdayoq Beruniy o'zining Hindiston haqidagi keng ko'lamdagi asarini yozdi. Bu asar sanskrit tilidagi matnlarga asoslangan bo'lib, asar muallifning o'zga xalqlar e'tiqodi, urf-odatlari haqidagi chuqur bilimga ega ekanligi va qimmatli ma'lumotlari bilan e'tiborni tortadi. Abu Rayhon Beruniy asarlari orasida "Osor ul-boqiya" asari alohida muhim ahamiyat kasb etib, asarda qadimgi O'rta Osiyo, yunon, eron, hind, nasroniy, yahudiy va boshqa xalqlarning islomiyatgacha bo'lgan tarixi, urf-odatlari, bayramlari va asosan vaqtni hisoblash taqvim-xronologiya to'g'risida mukammal ma'lumot berilgan. Beruniyning Xorazm tarixiga oid asari yuqorida zikr etilgan nomdan tashqari, yana "Tarixi Xorazm" va "Mashohiri Xorazm ("Xorazmning mashhur kishilari") nomlari bilan ham mashhur bo'lib, uning ayrim lavhalari - parchalari Abulfazl Bayhaqiyning 1056-yili yozib tamomlangan "Tarixi Bayhaq" va Yoqut Hamaviyning "Mo'jam ul-buldon" asarlarida saqlanib qolgan. Sharqning ko'pgina tarixchilari o'z asarlarini yaratish vaqtida Abu Rayhon Beruniy tomonidan yaratilgan asarlardan foydalanganlar, jumladan, Abu Said Abulhay ibn Zahhok ibn Mahmud Gardiziy "Zayn al-axbor ("Tarixlar bezagi), Najmuddin Ahmad ibn Umar ibn ali Nizomiy Aruziy Samarqandiy "Chor maqola", Abulfazl Muhammad ibn al-Husayn al-kotib al-Bayhaqiy "Tarixi Mas'udiy, Mavlono Sayyid Muhammad Tohir Ajoyib at-tabaqot asarlarining yaratilishida shunday holatlar mavjudligi qayd etilgan.[9]

Yuqoridagi manbalarga tayangan holda bo'lajak tarix o'qituvchilari O'zbekiston tarixi darslarida bayon etilayotgan mavzularga moslagan holda Abu Rayhon Beruniyning asarlaridan qo'shimcha manba va ma'lumotlar o'rnida foydalansa mavzu yanada boyiydi va o'quvchilarga yangi ma'lumotlar beriladi. Abu

Rayhon Beruniy va u kabi Sharqdagi yuksak ilm darg'alarining hikmatga cho'mgan, ibratli hayot yo'lini o'rganar ekanmiz, ularning ilm-u urfon yo'lga har boqqanimizda, yangi va noyob qirralari ochilaveradi. Chunki, ular bamisoli, sohili yo'q dengiz edi. Mashhur amerikalik tarixchi olim J. Sarton Jahon fani tarixida XI asrning birinchi yarmini Beruniy asri va mutafakkirni o'z davrining birinchi donishmandi deya bejizga aytmagan edi. Rus sharqshunosi S. P. Tolstov esa ilmiy anjumanlarning birida Yevropa olimlaridan biri " Beruniy XI asr Leonardo do Vinchisi " degan ta'rifga javoban, yo'q "Leonardo do Vinchi XV asr Beruniysidir" deya vatandoshimizga yuksak baho bergan edi. Dunyo ilm ahlining buyuk ajdodimizga bergan bu kabi tarif-u tavsiflari biz yoshlarni benihoya faxr va iftixorga to'ldiradi. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, biz ham, ya'nikim bo'lajak tarix o'qituvchilari, o'z kasbiy faoliyatimiz davomida, allomaning ilmiy merosini chuqur o'rganib, pand-nasihatlarini, fikr va g'oyalari, pedagogik qarashlarini mukammal o'rganish va amaliyotga qo'llash orqali o'sib kelayotgan yosh avlod ta'lim-tarbiyasida ijobiy natijalarga erishishga harakat qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. YUNESKO Bosh Assambleyasining O'rta asrlar Sharq allomalarining dunyo tamaddunida tutgan o'rni. Xalqaro Konfrensiya 1998.Parij.
2. Sh. Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T., ‘O’zbekiston’, 2017.45-b.
3. Z. Jalilov IX-XII asrlarda Sharq mutafakkirlari yaratgan tarbiyaviy qdriyatlardan oliy pedagogik ta'lim jarayonida foydalanish texnologiyalarini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori darajasini olish uchun yozgan diss. –T., 2018.
4. O'zbek Pedagogikasi antalogiyasi. T.-., “ O'qituvchi” – 1995. 220-b.
5. K.Hoshimov, S.Nishonova, M.Inomova,, R.Xasanov. Pedagogika tarixi. – T., “O'qituvchi”.1996.84-b.
6. <https://arxiv.uz>

7. D.A.Alimova .Tarix fani metodologiyasi. “O’zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti. – T., 2018.105-b. 8.Sulaymonova F. Sharq va G’arb.-T.; O’zbekiston.1997.238-b.
8. Sulaymonova F. Sharq va G’arb.-T.; O’zbekiston.1997.238-b.
9. Madraimov A. Fuzailova G.Tarixiy manbashunoslik. – T.; 2005.85-191-bb.
- 10.Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
- 11.Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.
- 12.Do’smatov, H. (2022, June). O ‘ZBEK TILIDA SO ‘Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
- 13.Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept" Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
14. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).